

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Ғофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаьназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARI).....	86

Надира Махкамова,

Тарих фанлари доктори, профессор.

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент ахборот технологиялари университети

mnadira2000@mail.ru

XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИLMИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Nadira Makhkamova. FORMATION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL SCIENTIFIC STAFF IN UZBEKISTAN IN THE 1930s. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.20-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732392>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX асрнинг 30 - йилларида Ўзбекистонда миллий илмий кадрларнинг шаклланиши ва ривожланиши масалалари ёритилади. Мақола муаллифи томонидан бу ҳолатни таҳлил қилиш, республикада илмий кадрлар тайёрлаш йўлида бўлган муаммо ва ютуқларини кўрсатиб бериш, шунингдек, маҳаллий илмий кадрлар тайерлаш жараёнида амалга оширилган ишларни таҳлил қилишга ҳаракат қилинган. Тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда XX-аср 30-йилларида Ўзбекистон миллий илмий кадрларини яратиш муаммоларини ҳал этишда нисбатан қиска бир тарихий муддатда сон жиҳатидангина эмас, сифат жиҳатидан ҳам кўнгилдагидек натижаларга эришди, кўпгина илмий йўналишларда ўзбек халқи вакиллари муваффақиятли диссертацияларни еқлаб, илм-фан ривожига ўзининг катта хиссасини кўшган.

Калит сўзлар: совет ҳокимияти, илм-фан, илмий-тадқиқот муассасалари, илмий кадрлар, мутахассислар, аспирантура, фан номзоди, фан доктори, академик.

Надира Махкамова,

Доктор исторических наук, профессор.

Ташкентский университет информационных технологий

им. Мухаммада аль-Хоразмий

mnadira2000@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ В 30-е ГОДЫ XX ВЕКА НАЦИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ КАДРОВ

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются вопросы формирования и развития национальных научных кадров в Узбекистане в 30-е годы XX века. Автором статьи предпринята попытка проанализировать сложившуюся ситуацию, осветить проблемы и достижения на пути формирования национальных научных кадров, а также меры, предпринятые в процессе

формирования национальных научных кадров. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в Узбекистане в 30-е годы XX века в исторически краткие сроки в решение проблем формирования национальных научных кадров были достигнуты не только количественные, но и качественные успехи, многие представители узбекского народа защитили кандидатские и докторские диссертации и впоследствии внесли свой значительный вклад в развитие науки.

Ключевые слова: советская власть, наука, научно-исследовательские учреждения, научные кадры, специалисты, аспирантура, кандидат наук, доктор наук, академик.

Nadira Makhkamova,

Doctor of Historical Sciences, Professor.

Tashkent University of Information Technologies

named after Muhammad al-Khwarizmi

mnadira2000@mail.ru

FORMATION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL SCIENTIFIC STAFF IN UZBEKISTAN IN THE 1930S

ABSTRACT

The article covers the issues of formation and development of national scientific personnel in Uzbekistan in the 1930s. The author of the article attempted to analyze the current situation, highlight the problems and achievements in the formation of national scientific personnel, as well as the measures taken in the process of formation of national scientific personnel. Based on the results of the conducted research, it can be concluded that in Uzbekistan in the 30s of the twentieth century, in a historically short period of time, not only quantitative but also qualitative successes were achieved in solving the problems of forming national scientific personnel, many representatives of the Uzbek people defended candidate and doctoral dissertations and subsequently made their significant contribution to the development of science.

Index Terms: Soviet power, science, research institutions, scientific personnel, specialists, postgraduate study, candidate of sciences, doctor of sciences, academician.

Долзарблиги:

Ҳар қандай давлатда илм-фан ҳолати ва ривожини унинг умумий ривожланиши даражасининг кўрсаткичи ҳисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида аниқ, табиий ва ижтимоий фанларни бирдек ривожлантириш учун аъло даражада шароитлар яратилмоқда. Ўзбекистон илм-фани ўзининг ривожланишида мураккаб йўлни босиб ўтди. Айниқса, совет ҳокимиятининг дастлабки ўнйиллиги бу жараёнда энг қийин давр бўлиб, бунда илм-фан соҳасида миллий мутахассисларнинг шаклланиши жараёни кечган, ўзбек миллатига мансуб йигит ва қизлар илк марта фан номзодлари, фан докторлари даражаларига эришганлар, яъни Ўзбекистон илм-фанида узоқ ва қизиқарли йўлни босиб ўтганлар. Тарихнинг мураккаб ва қарама-қаршиликларга тўла бўлган бу давридаги илм-фан, унинг муаммолари ва ютуқлари масаласини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади, чунки тарихий тажрибани ҳисобга олган ҳолда ундан муайян хулосалар чиқариб, бу йўналишда янада олдинга ҳаракат қилиш мумкин.

Ўрганиш усуллари ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақоланинг назарий-услубий асосларини умуминсоний қадриятларга устуворлик бахш этган ҳолда янгича тарихий тафаккур концепциясига йўналтирилганлик ташкил этади. Ишда белгиланган вазифаларни ечиш учун ривожланишнинг асосий босқичларини аниқлаш, воқеа-ҳодисаларни бир-бири билан алоқадорлик ва ўзаро муносабатларда ўрганиш, барча содир бўлаётган жараёнларни сабаб-оқибат алоқаларини очиқ бериш, воқеа-ҳодиса ва жараёнларни ҳаракатда ва ривожланаётган ҳолатда ўрганиш, уларни ҳар бирини яхлит бир тизимнинг юза келиши ва мавжуд бўлиши қонуниятлари билан асосланган ва бунда ҳар бир элемент ўзининг қатъий ўрнига эга ва бошқа элементлар

билан ўзаро алоқадорликда бўлган яхлит бир тизим сифатида қараш орқали воқеа-ходисаларни генетик кўриб чиқишни талаб қиладиган диалектик тафаккурнинг: тарихийлик, холислик, кўптомонламалик, детерминизм, тизимлилик каби асосий услубий тамойилларидан фойдаланилди. Шу билан биргаликда, тадқиқотда ўтмиш ва бугуннинг тарихий тажрибасини уларнинг амалий аҳамият нуқтайи назаридан кўриб чиқишни назарда тутадиган илмий билишнинг прагматик усулидан фойдаланилди.

Мазкур мақолани ёзишда Ўзбекистон Республикаси Миллий архиви ва Тошкент давлат архиви материаллари, шунингдек, ўрганилаётган масала у ёки бу даражада тегиб ўтилган адабиётлардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари:

XX аср 30-йилларнинг бошларида Ўзбекистоннинг иқтисодиёти ва маданий қурилишида рўй берган ўзгаришлар жамият фаолиятининг илм-фан каби муҳим соҳасида самарали ўзгаришлар ясашга шарт-шароитлар вужудга келтирди.

Республика ишлаб чиқариш кучларининг ривожланишида янги босқич жиддий муаммоларни ҳал этишни тақозо қилди. Бу муаммолар республика ҳукуматининг бошлиғи Ф.Хўжаевнинг Ўзбекистон ишлаб чиқариш кучларини ўрганишга бағишланиб, 1932 йилнинг декабрида ўтказилган биринчи конференцияда қилган докладыда ифода этилгани: халқ хўжалиғи самарадорлигини юксалтириш, технология жараёнлари ва меҳнатни ташкил қилишни такомиллаштириш, табиий бойликларни кенг қўламда муфассал ўрганиб чиқиш ва улардан мақбул тарзда фойдаланиш, саноат ва фуқаро объектларини лойиҳалаш, қурилишни сифатини ошириш, маориф, соғлиқни сақлаш ишларини янада ривож топтириш шулар жумласидандир[1]. Республика ўзининг илмий базаси бўлганидагина ана шу вазифаларни бажара оларди. Бунинг учун 30-йилларда Ўзбекистонда кўп соҳали илмий-тадқиқот ва лойиҳа муассасалари тармоқлари барпо этилди. Уларнинг маълум қисми ҳозирга қадар фаолият кўрсатмоқда, сони унча кўп бўлмаса-да, аммо жамият учун ғоятда қадрли янги, миллий илмий ходим кадрлар ижтимоий гуруҳининг вужудга келиш жараёни фаол бормоқда.

Энергетика, гидротехника, саноат объектлари, шаҳар қурилишларининг ўсиб бораётган эhtiёжларини қондириш учун катта-катта лойиҳа ташкилотлари тузилди: гидроэлектростанциялар ва гидроузелларни лойиҳалаш трестининг Ўрта Осиё бўлими «САОГИДЭП» (1930 й.), Ўзбекистон Давлат саноат қурилишларини лойиҳалаш трести «Узпромпроект» (1932), гидротехника ва сув хўжалик иншоотларини лойиҳалаш Ўрта Осиё Давлат институти «САЗгипровод» (1932 й.), Пахта саноати марказий илмий тадқиқот институти «ЦНИИХПром» (1936 й.), Тошкент архитектура-планлаштириш идораси «Ташгорпроект» (1937 й.) шулар жумласидандир.

Кишлоқ хўжалигини ривожлантириш унинг барча тармоқлари самарадорлигини юксалтириш зарурати Ўрта Осиё пахтачилик илмий-тадқиқот институти «СоюзНИХИ» (1929 й.), Ўрта Осиё ўсимликларни муҳофаза қилиш илмий-тадқиқот институти (1930 й.), Селекция ва уруғчилик илмий-тадқиқот институти (1930 й.), Шоликорлик илмий-тадқиқот институти (1930 й.), Р.Шредер номидаги боғдорчилик, токчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти (1932 й.), Ўзбекистон қорақўлчилик илмий-тадқиқот институти (1937 й.) ташкил этилишини тақозо қилди.

Соғлиқни сақлаш муаммоларини ҳал қилиш учун Ўзбекистон тропик медицина институти (1925 й.), Эпидемиология, микробиология ва санитария институти (1930 й.), Меҳнатни муҳофаза қилиш ва соғломлаштириш илмий-тадқиқот институти (1930 й.), Сил касалликлари институти, Ўзбекистон Давлат тери-венерология илмий-тадқиқот институти (1932 й.), Давлат курортология ва физиотерапия институти (1933 й.), Ўзбекистон Давлат экспериментал медицина илмий-тадқиқот институти (1934 й.), Санитария, гигиена ва касб-кор касалликлари институти (1934 й.) ташкил қилинди.

Маданий қурилиш масалаларини ишлаб чиқиш учун Ўзбекистон маданий қурилиш илмий-тадқиқот институти «УзНИИКС» (1931 й.), Ўзбекистон тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институти (1934 й.), Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти

(1934 й.), Революцион ҳаракат ва партия қурилиши тарихи институти «ЎзНИИР» (1931 й.) ташкил қилинди. Бу институт номи 1933 йилда Ўзбекистон марксизм-ленинизм илмий-тадқиқот институти деб ўзгартирилди.

Илмий-техника таффақурини ривожлантириш ва унинг ютуқларини ишлаб чиқаришга кенг кўламда жорий этиш мақсадларини кўзлаб 30-йилларда Илмий, инженер-техника жамиятлари Ўрта Осиё кенгаши (1931 й.), Ўзбекистон илмий-техника жамиятлари республика кенгаши (1931 й.), шунингдек кейинчалик илмий-техника жамиятлари каби жамоат ташкилотлари тузилади: Ирригаторларнинг (1930 й.), қурувчиларнинг (1930 й.), гидравликлар ва гидротехникларни (1932 й.), сув иншоотларини лойиҳалаш ва шу соҳада илмий ишлар олиб бориш (1943 й.), автомобил транспорти ва йуллари (1933 й.) жамоат ташкилотлари шулар жумласидандир.

1932 йилнинг октябрида тузилган Фанлар кўмитаси республикасидаги барча илмий-тадқиқот ишларини уйғунлаштириб турарди[2]. Илмий муаммоларини белгилаб олиш, назарий ва илмий-амалий тадқиқотларни ташкил этиш, барча илмий-тадқиқот муассасаларининг фаолиятларига умумий раҳбарлик қилиш унинг вазифалари қаторига кирарди [3]. Отажон Хошимов Фанлар кўмитасининг биринчи раиси бўлганди. Одам билан табиат ўртасида вужудга келган муаммолар 1933 йили Фанлар кўмитаси ҳузурида табиатни муҳофаза қилиш махсус кўмитаси тузилишини тақозо қилди[4].

Республикадаги барча илмий-тадқиқот тузилмаларининг кўп ёқлама ишлари самарали ва натижали чиқмоғи учун юқори малакали илмий кадрлар керак эди. Олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот муассасалари ҳузурида очилган аспирантуралар шу даврда бундай кадрларни тайёрлаб чиқарувни асосий усули эди.

Республикадаги биринчи аспирантура 1926 йили Ўрта Осиё Давлат Университети ҳузурида очилганди. 1929 йили университет аспирантурасида 26 нафар аспирант бўлиб, шулардан 10 киши физика-математика факультетида, 4 киши шарқшунослик факультетида, 8 киши қишлоқ хўжалик факультетида, 4 киши медицина факультетида машғул эди. Шу аспирантлардан 5 киши маҳаллий миллатдан бўлиб Шарқ факультетида Хушмуҳаммад Кемангеров (турк-татар лаҳжалари кафедраси), Мухтар Авезов (Ўрта Осиё халқлари тарихи кафедраси), қишлоқ хўжалик факультетида Ортиқмурод Йўлдошев (пахтачилик кафедраси), Абдурахмон Мурод (қишлоқ хўжалик иқтисодиёти ва уни ташкил қилиш кафедраси), Муса Кашкинбоевлар (медицина факультети) шуғулланарди[5]. Чунончи Абдурахмон Мурод 1926 йилда Берлин қишлоқ хўжалик академиясини битириб келиб шу аспирантурага кирганди, немис, форс ва турк тилларини яхши биларди[6]. Қолган аспирантлар 1928 йили САГУни (Ўрта Осиё Давлат Университети) битириб чиққандилар.

1930 йили САГУда 39 аспирант бор эди (8 киши медфақда 4 киши иқтисодфақда, 15 киши физматда, 5 киши қишлоқ хўжалик факультетида), маҳаллий миллат аспирантлари эса ҳамон 5 киши эди[7].

1932 йили Самарқанд педагогика академияси ҳузурида ҳам аспирантура очилди. У 1933 йили Ўзбекистон Давлат Университетига айлантирилди, келгусидаги катта-катта олимлар бўлиб етишган Яхё Ғуломов, Иброҳим Мўминов, Убай Орифов, Қодир Зокиров, И.Маваевлар унинг биринчи талабалари бўлгандилар[8].

Совет ҳокимиятининг кадрлар тайёрлаш соҳасида устун турган қаттиққўл синфий доктринаси илмий кадрлар тайёрлашни ҳам четлаб ўтмади. 20-30-йилларда кадрлар муаммосини ҳал этишдаги революцион-сўлчилик методлари, яъни пастдан юқорига кўтариш услуби илмий соҳада ҳам қўлланилди. 1929 йили «ишчи ва деҳқонлардан ёш илмий қувватларни планли равишда тайёрлаш» мақсадларини кўзлаб САГУда «Аспирантура соҳасида пастдан юқорига кўтариш қондаси» ишлай бошлади. Партия ва комсомол ташкилотлари аспирантура таркибини «икки кейинги курсларнинг студентларидан студентлар илмий тўғарақларининг илмий ишга майли ва қобилияти бўлган фаол аъзоларидан туздилар»[9]. «Иккинчи ўқиш йилидан бошлаб назария ва жамоатчилик ишлари томонидан, шунингдек марксизм-ленинизм методологик дастурлари жиҳатидан текшириб кўрилган ишчи камбағал деҳқон ва колхозчилардан иборат энг фаол студентлар

аспирантурага тортилишини» тавсия қилган янги қоида қабул қилинган 1931 йилдан пастдан юқорига кўтарилган аспирантлар ҳаракати кенг қулоч ёйди[10]. 1931 йилнинг июль ойида пастдан юқорига кўтарилган 25 аспирант биология факультетига олинди. Шуларнинг 18 нафари эркак, 7 нафари аёл эди; миллий таркиби жихатидан эса 12 нафари европа миллати ва 13 нафари маҳаллий миллат вакиллари бўлган эди[11].

Пастдан юқорига кўтариб аспирант қилиб олинганлар бригадаларга бирлашиб, раҳбар билан бирга ишлашлари керак эди. Лекин тайёргарлиги бўлмаган одамлар билан бундай ишни ташкил қилиш ғоятда мушкул бўлганлигидан бундай бригадалар қоғоздагина ҳисоб қилинарди. Замондошларнинг таъкидлашларича, 1931 йили САГУга олинган аспирантлар «етти йиллик мактаб ёки ишчилар факультетини (рабфак) битирган мутлақо чаласавод кишилардан иборат эди. Бундай кишилар аспирантуранинг вазифасини тўлиқ тасаввур эта олмасдилар. Шунинг учун кўпчилик ҳолларда улар илмий иш қилиб кетолмадилар»[12]. Дарҳақиқат, аспирантура ишларида пастдан юқорига кўтариш кўнгилдагидек чиқмади. 1933 йилга келиб, ушбу масала бошқатдан кўриб чиқилди ва илмий ишга ноқобил пастдан юқорига кўтарилган аспирантларнинг ҳаммаси бўшатиб юборилди.

Лекин, кейинги вақтларда ана шу сўллик тажрибасидан биттаси, аспирантурага қабул қилиш шарти омон қолди: бўлғуси аспирант албатта фаол жамоатчи бўлиши ва бу ҳақда махсус тавсифнома келтириши керак эди. 30-йилларда шундай тавсифномаси бўлмаган аспирантликка номзод илмий ишга майли ва қобилияти бўлишига қарамай аспирантурага сира ҳам олинмасди.

Шу давр республикада аспирантуранинг ривожини сусти ва қийин кечган эди. Сўлларча оғишлардан ташқари кўпгина объектив ва субъектив мураккаб муаммолар ҳам кўп эди: илмий раҳбар кадрлар оз эди, илмий сафарлар учун, мақола, асарларни чоп этиш, чет эл адабиётларини сотиб олиш учун маблағ етишмаган эди, аспирантлар маъмурий ишлар ва айниқса жамоат ишлари билан ортиқча банд қилиб юборилар эди ва ҳоказо. Шуларга қарамасдан, шу қийин йиллар республикада аспирантура орқали кўпгина қобилиятли илмий ходимлар тайёрланиб, кейинчалик улар Ўзбекистон илм-фанининг ифтихорига айландилар.

1938 йилнинг 1 январини САГУда 60 аспирант, ЎзДУда 30 аспирант ўқиётган бўлса, 1939 йилнинг 1 январига борганда САГУда 80 аспирант 23 ихтисослик бўйича таълим оларди, ЎзДПУда эса 12 ихтисослик бўйича 37 аспирант бор эди. Шулардан САГУда ўзбек аспирантлар 28 нафарга етган, ЎзДУда эса 8 кишидан иборат эди. Ўзбекистонда бу даврда сиртки аспирантура йўқ эди[13].

30-йилларнинг охирида ЎзДУ ва САГУ аспирантурасини битириб чиққан ёш олимлар хусусида бир неча мисоллар келтирса бўлади, 1937 йилнинг 3 майида ЎзДУ илмий кенгашида табиёт-математика факультети биология бўлинмасининг аспиранти Қодир Зокиров «Нишон чўлининг ўсимликлари» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади[14]. Шундан сўнг у «Ботаника» кафедрасида ўқитувчи бўлиб фаолиятини давом этди, 1938 йилга келиб эса доцентлик илмий унвонини олди, кейинчалик у глобал кўлам ва баланд зоналарнинг Ўрта Осиё мисолида ўсимликлар типологик классификацияси мактабининг асосчиси бўлиб қолди, Ўзбекистон ФА нинг ҳақиқий аъзоси бўлди. 1938 йили шу факультетнинг аспиранти Муса Мўминов «Ўзбекистон баъзи тупроқларининг иссиқлик сиқими» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади ва ўша йилнинг ўзидаёқ Самарқанд педагогика институтининг директори бўлиб тайинланди[15]. 1938 йили аспирант Латиф Ражабов САГУ кимё факультетининг илмий кенгашида «Ўрта Осиё соляри мойининг оксидланишини тадқиқ этиш» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади[16]. Шу йилнинг 20 майида мазкур университетнинг аспиранти математик Тошмуҳаммад Саримсоқов «II тартиб дифференциал тенглама интеграл илдизларининг тақсимланиши ва баъзи алгебрик тенгламаларни асимптотик ҳал қилиш» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади. Шундан сўнг у «Математик статистика» кафедрасида доцент қилиб қолдирилди, 1940 йилда университет илмий кенгаши унга алоҳида стипендия тайинлади ва докторантурага тавсия қилди[17]. Кейинчалик Т.Саримсоқов катта олим сифатида шуҳрат қозонди, Топология ва функционал анализ Тошкент илмий мактабининг асосчиси,

Ўзбекистон Фанинг академиги, САГУ ректори, Ўзбекистон Фанининг вице-президенти ва президенти бўлди.

1939 йилнинг 20 майда САГУ аспиранти биолог Сари Йўлдиев «Пайвандўст билан пайвандтагнинг ўзаро структуравий муносабатлари» мавзусида, кимёгар Йулдош Тошпўлатов эса «Портланд цементнинг шўрга чидамлилигига гилтупрокнинг таъсири»[18] мавзусида номзодлик диссертацияларини ёқладилар; 1939 йилнинг 20 октябрида кимёгар аспирантлардан Муҳаммад Ниёзов «Суёқлик ва газлар иссиқлик бериш жараёнлари назарияси ва амалиётини тадқиқ этиш» мавзусида[19], Максуда Хожинова эса «Эрманни комплекс равишда тадқиқ этиш» мавзусида номзодлик диссертацияларини ёқладилар (М.Хожинова кейинчалик Ўзбекистон ФАнинг академиги бўлди[20]), 1939 йилнинг 22 декабрида кимёгар аспирант Абдулла Султонов «Карбон кислоталарни термик декарбоксиллаш» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлади. Бу диссертация диплом ишининг давоми бўлиб, бунинг учун А.Султонов муаллифлик гувоҳномасини ҳам олган эди[21].

1939 йилнинг сентябрида Тошкент педагогика институтида аспирантура ташкил этилди ва унга 17 киши қабул қилинди. Шуларнинг 40 фоизи ўзбеклар эди[22]. 30-нчи йилларнинг ўрталарида медицина институтларининг хузурида ҳам аспирантуралар очилди: 1936 йили Самарқанд медицина институтига 1 аспирант, Тошкент медицина институтига эса 13 аспирант қабул қилинди[23], 1938 йили шу иккала институтда 9 киши аспирантурани битириб чиқди[24].

Аспирантлар кўпайиши билан бирга ундаги ихтисосликлар ҳам кенгайиб борди. Масалан, 1939 йили Ўзбекистон Давлат Университетида ҳамда Тошкент педагогика институтида «ўзбек адабиёти ва ўзбек тили» ихтисосликларидан аспирантурага қабул эълон қилинди. Шундай қилиб, университетда «Ўзбек адабиёти»дан 2 аспирант, педагогика институтида эса 5 аспирант қабул қилинди. Шунингдек, пединститутда «ўзбек тили» ихтисослигидан ҳам 5 аспирант қабул қилинди. Филология фанлари номзоди профессор А. Саъдий билан доцент Шайхзода ана шу фанлардан илмий раҳбар бўлдилар[25].

Катта-катта илмий тадқиқот муассасалари хузурида ҳам аспирантуралар очилган эди. Ўрта Осиё пахтачилик илмий-тадқиқот институтида (СоюзНИХИ) аспирантура 1932 йилда очилганди, ўша йили маҳаллий миллатлардан қабул қилинган 8 аспирантнинг 6 нафари тўрт йилдан сўнг номзодлик диссертацияларини муваффақият билан ёқлади: «Ғўзани суғориш»дан мутахассис Раҳмат Ахмедов Беговат район ер бўлимига бош агроном қилиб юборилди, «Ғўза селекцияси»дан мутахассис Муҳаммад Ғойибназаров Фарғона ўсимликларни муҳофаза қилиш станциясига илмий ходим қилиб жўнатилади. «Ғўза селекцияси»дан мутахассис Эшмат Узенбаев СоюзНИХИ Козоғистон бўлинмасига катта илмий ходим ўлиб юборилди, «Энтомология»дан мутахассис Мирқодир Каримов Ўсимликларни муҳофаза қилиш марказий станциясига катта илмий ходим қилиб юборилди, «Агротехника»дан мутахассис Г.Бияшев Козоғистон деҳқончилик институтига муаллим қилиб юборилди. «Пахта селекцияси»дан мутахассис Анамуҳаммад Муллаев СоюзНИХИ Козоғистон бўлинмасига илмий ходим қилиб юборилди[26].

Н.А.Семашко номидаги курортология ва физиотерапия институти ташкил қилинган 1934 йилнинг ўзида унга 4 аспирант қабул қилинган эди[26]. Ўзбекистон тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институтида ҳам аспирантура 1934 йилда очилганди. Келгусида машҳур олимлар Иззат Султон, Ҳоди Зариф, Комил Ёқуб, Мансур Афзалов, Жуманиёз Шарифовлар унинг дастлабки аспирантларидан бўлгандилар[27].

30-йилларнинг иккинчи ярмида шу институтнинг аспирантурасида Воҳид Абдулла, Фахри Камол, Солих Муталлиб каби кишилар таҳсил кўриб, келгусида таниқли олим бўлиб етишдилар[28]. 1935 йил Институтга 25 аспирант қабул қилинди. Шуларнинг 13 нафари тилшунос, 12 нафари адабиётшунос аспирант бўлдилар[29]. 1937 йилга келиб эса 14 аспирант қабул қилинди. Шуларнинг 5 нафари тилшунос, 9 нафари адабиётшунос эди[30].

1934 йилда ташкил қилинган Ўзбекистон педагогика илмий-тадқиқот институтига ўша йили «педагогика», «педагогика тарихи» ихтисосликлари бўйича 53 киши аспирантурага

кабул қилинди. Лекин малакали илмий раҳбарлар етишмаслиги боис, Институтда аспирантлар тайёрлаш тўхтатилди, ва бу кишилар Иттифоқнинг марказий шаҳарларига юборила бошлади. 1937 йилда «Педагогика тарихи» ва «Педагогика назарияси»дан 6 аспирант Москвага юборилди[30].

Шунингдек 1938 йили Ўрта Осиё ирригация илмий-тадқиқот институтида 12 аспирант борлиги ва 1939 йилда гидротехника ихтисослигига 5 киши, ирригация ихтисослигига 2 киши, механизация ихтисослигига 3 киши қабул қилинганлиги ҳақида маълумотлар бор[31].

1938 йилнинг охирида Ўзбекистонда жами 289 аспирант бўлган. Шунинг 87 нафари ўзбек, 26 нафари қозоқ, туркман, тожик ва уйғурлардан иборат эди[32].

Фанлар кўмитаси аспирантларни республиканинг ўзида тайёрлашдан ташқари бўлғувси ёш олимларни Москва билан Ленинграднинг олий ўқув юртлири ва илмий-тадқиқот институтларидаги аспирантурага ҳам юбордики, бу жойларда давр тақозоси билан зарур ихтисосликлар геологоразведка, энергетика, кимё, сув хўжалиги, ўсимликшунослик, селекция ихтисосликларидан илмий кадрлар тайёрланар эди. 1936 йили ўша жойларда 20 ўзбек аспирант, 1937 йилда 27 ўзбек аспирант бор эди[33]. Шу 27 аспирантнинг 16 нафари Ленинград олий ўқув юртлири ва илмий-тадқиқот институтларида аспирант эди: физик-радиолог Ш.Обидов, ботаник-селекционер Н.Абдуллаев, минеролог А.Баталов, гидрогеологлар В.Ғафуров, Н.Кенесарин, геологлар И.Исамухамедов, О.Исломов, Б.Тешабоев, А.Содиқов, генетик М.Минбоев, гидротехник С.Шарифкулов, физиолог Х.Алимов, зоологлар А.Солиҳов, И.Чалпанкулов, ботаник С.Шарифов, органик кимёгар Р.Раҳмонов шулар жумласидандир. Қолган 11 киши аспирантурани Москвада ўтади. Гидрогеолог И.Ахмедсафин, биолог Н.Неъматов, физик Х.Рахимов, технолог кимёгар Ф.Раҳматуллин, кончилик инженери Ю.Нурмухамедов, физик Муллақандов, агрохимик М.Хамидов, геохимик С.Юнусова шулар жумласидан бўлдилар. Шу гуруҳдаги аспирантлардан 3 киши келгусида Ўзбекистон ФАнинг академиклари бўлди: Ўрта Осиё индустрия институти геологик-разведка факультетини тамомлаган технолог инженер Ҳабиб Абдуллаев келгусида Ер пўстлогига асосий фойдали қазилмаларнинг вужудга келиш ва тарқалиш қонуниятлари назариясининг автори, Ўзбекистон Фанлар академиясининг президенти бўлди; шу институт ва факультетни битириб чиққан гидрогеолог Ғани Мавлонов Ўрта Осиёда муҳандислик-геология мактабига асос солган, Ўзбекистон ФА сейсмология институтининг директори бўлди. САГУ кимё факультетини битирган Собир Юнусов келгусида Ўзбекистонда алколоидлар мактабига асос солди, Ўзбекистон ФА Ўсимлик моддалари кимёси институтига эса директорлик қилди[34].

30-йилларда қарақўл моддий-техника базасининг яратилганлиги, шунингдек илм-фанга талпинувчи истеъдодли ёшларга илмий мураббий бўла оладиган тажрибали илмий кадрлар борлиги туфайли, Ўзбекистонда илмий кадрлар тайёрлашда муваффақиятларга эришилди. 30-нчи йилларнинг бошларидаёқ республикада профессор ва доцентлардан иборат олий малакали миллий илмий кадрлар пайдо бўла бошлаган эди. Дастлабки ўзбек профессорлардан тилшунос Абдурауф Фитратни, Ғози Юнусни, Абдулла Авлонийни, математик Тошмуҳаммад Қориниёзийни, тарихчилардан Муса Саиджон, Пўлат Солиевни, файласув Аббос Алиевни, филолог Абдурахмон Саъдийни, аграрчи С.Йулдошевларни кўрсатиш мумкин. Шунингдек дастлабки ўзбек доцентлардан УзНИИКС илмий ходимлари У.Турсунов, М.Солиҳов, Х.Олимжон, Уйғунларни, Тошпединститутнинг муаллимлари З.Гимадиев, А.Абизовларни, УзГУ муаллимлари И. Мўминов, Р.Маллин, У.Турсунов, А.Тўлаганов, А.Хамроевларни, ТашМИ муаллимлари А.Асқаров, Г.Нажмиддинов, А.Мақсудов, У.Жабборовларни айтиб ўтиш мумкин[35]. Илмий кадрлар аспирантурасиз ҳам етиштириб борилди. Республиканинг илмий-тадқиқот институтлари ва ўқув юртлирида олиб борилган тадқиқотлар ва ечимлар номзодлик ва докторлик диссертациялари билан поёнига етказилди. 1937 йилнинг ёзида республика ҳукумати Бутуниттифок олий мактаб ишлари кўмитасидан илтимос қилиб Тошкент медицина институтига докторлик диссертацияларини ёқловчиларни ўтказиш ҳуқуқи берилишини сўради. Сабабки, шу маҳал институтда 26 мавзудан докторлик диссертациялари тайёрланаётган эди[36]. Масалан, доцент А.Асқаров

Ўрта Осиёдаги ичак касалликларининг сабабларини ўрганиш устида ишлар эди, доцент Г.Нажмиддинов эса яширин безгакнинг турли формаларини тадқиқ қилган, доцент А.Максудов бўлса меъдаси бузилган болаларга қон қуйиш методи устида ишлар эди. Тошкент медицина институти гистология кафедрасининг профессори Зикрилла Рахматуллин 1940 йили ўз институтида «Курсок тифида ичак гистоморфологияси» мавзуида докторлик диссертациясини ёқлаб, ўзбеклардан биринчи бўлиб медицина фанлари доктори илмий даражасига эришди[37].

Тилшунослик-лингвистика муаммоларига ҳам катта эътибор берилди бошланди. Ўзбекистон тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институтининг ходими Олим Усмон, ЎЗДУ муаллими Улуғ Турсунов, Тошпединститутининг муаллими Хусан Ғаниев ўзбек илмий грамматикасининг асосларини ўргандилар. Яна шу педагогика институтининг муаллимларидан Теша Салимов ўзбек тили ва диалектологияси тарихи муаммоларини, Мурод Шамс ва Фаҳри Камол ўзбек тилини ўқитиш ва тилшунослик масалаларини тадқиқ этдилар[38].

Ўзбекистон ҳукумати ижодий ўй-тафаккурни ривож топдириш нақадар муҳимлигини тушунгани холда, мумкин бўлган барча воситалар билан олимларнинг илмий ишларини қўллаб-қувватлаб борди[39]. 1931 йилнинг 4 майида Ўзбекистон ҳукумати ҳузурида олимларнинг турмушини яхшилаш билан шуғулланувчи махсус комиссия тузилди[40]. Кейинчалик у турли номлар билан аталди: чунончи, олимларга ёрдам бериш комиссияси, олимларга хизмат қилувчи комиссия деб ҳам аталган бўлса-да, унинг асосий вазифаси «Республика илмий кадрларини ҳамма чоралар билан қўллаб қувватлаш ва мумкин қадар интенсив равишда ишлаш учун шарт-шароитлар яратиш йўли билан янги илмий кадрлар вужудга келишига кўмак беришдан иборат» бўлиб қолаверди[41]. Комиссия илмий сафарларни ташкил қилиш билан шуғулланди, чет эллардан илмий китоблар харид этиб турди. Масалан, 1933 йилда комиссия ихтиёрига ажратган 3 минг рублнинг 34% медицина китобларини харид этишга, 8%и кимё китобларига[42], 19%и ўсимликшунослик китобларига, қолгани электротехника, геология, математика, физика китобларига сарфланди[43]. 1935 йилда шу мақсадда комиссияга 3750 рубл ажратилди, шунингдек чет элдан лаборатория ускуналарини харид этишга 500 рубл ва астрономик обсерватория учун спектрогелиоскоп олишга ҳам 500 рубл берилди[44].

XX асрнинг 30-нчи йилларида Ўзбекистон жамияти учун муҳим ҳисобланган фан арбоблари сингари ижтимоий гуруҳни вужудга келтириш муаммосини кўриб чиқар эканмиз, шу даврда номлари юқорида айтилган олимлардан ташқари бошқа кўпгина ўзбек олимлари ҳам илмий йўлга тушган ва кейинчалик ўз илмий мактабларини, илм-фанда янги-янги йўналишларни яратган эдилар, шулардан кейинчалик республика Фанинг академиклари бўлган баъзи номларнигина тилга олиб ўтамиз[45]. Чунончи, физик Убай Орифов - Ўзбекистон Фанинг президенти, электроника институтининг директори; физик Султон Умаров - САГУ ректори, Тожикистон Фанинг президенти; ботаник Жўра Саидов - ВАСХНИЛ академиги, Ўзбекистон ФА Ботаника институтининг директори; файласуф Иброҳим Мўминов - илм-фан катта ташкилотчиси, Ўзбекистон Фанинг вице-президенти, фалсафа институтининг директори, ўзбек энциклопедиясини яратиш ташаббускорларидан бири, унинг бош муҳаррири; биринчи ўзбек археолог мутахассис Яхё Ғуломов Ўзбекистонда суғориш тарихи муаммоларини қадим замонлардан ҳозирги кунларгача тадқиқ этиб чиққан, шунингдек Ўзбекистондаги ибтидоий маданиятни ҳам тадқиқ этган шулар жумласидандир.

Хулосалар:

Ўтказилган тадқиқотлар XX асрнинг 30-нчи йилларида республика ҳаётининг иқтисодий, илмий, маданий соҳаларида, катта ўзгаришлари рўй берган деб хулоса чиқаришга асос бўла олади. Кўпгина салбий омиллар, мафкуравий тўсиқлар ва кийинчиликларга қарамай, Ўзбекистон жамияти ўзининг бой имкониятларини амалга ошира билган ва бирқанча ҳаётий муҳим муаммоларни амалга оширишда, жумладан ўзининг миллий илмий кадрларини яратиш муаммоларини ҳал этишда нисбатан қисқа бир тарихий муддатда сон жиҳатидангина эмас, сифат жиҳатидан ҳам кўнгилдагидек натижаларга эришди. 30-нчи

йилларнинг охирларида республиканинг барча илмий-тадқиқот муассасалари ва олий уқув юртларида 3024 илмий ходим ишлаб турган бўлиб, шуларнинг 500 нафари маҳаллий миллатлардан эди[46]. Чунончи олий мактабларда 52 профессор ва 193 фан номзодлари ишлаб турган эди. Шу жумладан педагогика олий мактабларда 19 фан доктори ва 83 нафар фан номзодлари, медицина олий ўқув юртларида 14 фан доктори ва 50 фан номзоди, саноат олий мактабларида 7 фан доктори ва 17 фан номзоди, кишлок хўжалик олий мактабларида 9 фан доктори ва 24 фан номзоди бор эди[47]. Шундай кадрлар туфайли республикада ягона илмий тематикани комплекс равишда ишлаб чиқиш, муҳим-муҳим илмий муаммоларни хал этишга керакли илмий куч-қувватларни жалб этишга ва кейинчалик республика ўз Фанлар академиясини тузишга имкон берди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ходжаев Ф. Доклад на 1-й конференции АН СССР по изучению производительных сил Узбекистана - Избр. труды Т. Ш. – Ташкент, - С.143-162. (Khodjaev F. Report at the 1st Conference of the USSR Academy of Sciences on the Study of the Productive Forces of Uzbekistan - Selected Works of T. Sh. - Tashkent, - P.143-162.)
2. Ўзбекистон Миллий архиви - Р-95-фонд, 2-рўйхат, 464-йиғма жилд, 50-варақ. (National Archive of Uzbekistan - Fund R-95, list 2, collection volume 464, sheet 50).
3. Ўша ерда. – Р-837-фонд, 10-рўйхат, 891-йиғма жилд, 2-варақ. (Ibid – Fund R-837, list 10, collection volume 891, sheet 2)
4. Ўша ерда. – 11-рўйхат, 49-йиғма жилд, 105-варақ. (Ibid – List 11, collective volume 49, page 105)
5. Тошкент шаҳар Давлат Архиви. – 38-фонд, 1-рўйхат, 336-йиғма жилд, 48-варақ. (Tashkent's State Archive – Fund 38, list 1, collective volume 336, sheet 48.)
6. ЎзМА - Р-94-фонд, 1-рўйхат, 475-йиғма жилд, 15-варақ. (National Archive of Uzbekistan- Fund R-94, list 1, collective volume 475, sheet 15).
7. Эстрин А. К вопросу планирования подготовки национальных кадров специалистов // Революция и национальности. - 1930.- № 2. - С.55. (Estrin A. On the issue of planning the training of national specialists // Revolution and Nationalities. - 1930.- No. 2.- P. 55.)
8. Гулямова М.А. Из истории формирования узбекской советской интеллигенции 1933-1937 гг.- Ташкент, 1962. - С.53. (Gulyamova M.A. From the history of the formation of the Uzbek Soviet intelligentsia 1933-1937. - Tashkent, 1962. - P.53.)
9. Тошкент шаҳар ДА. - Р-38-фонд, 1-рўйхат, 332-йиғма жилд, 2-варақ. (Tashkent's State Archive- Fund R-38, list 1, collective volume 332, sheet 2.)
10. Ўша ерда. – 394-йиғма жилд, 45-варақ. (Ibid – Collected volume 394, page 45.)
11. Ўша ерда. – 45-варақ. (Ibid - Page 45.)
12. Валиев А.Э. Подготовка национальных пролетарских кадров в Узбекистане - Ташкент, 1934.- С. 73. (Valiev A.E. Training of national proletarian cadres in Uzbekistan - Tashkent, 1934. - P. 73.)
13. ЎзМА - Р-94-фонд, 1-рўйхат, 475-йиғма жилд, 80-варақ. (National Archive of Uzbekistan - Fund R-94, List 1, Collection Volume 475, Sheet 80.).
14. Тошкент шаҳар ДА– 38-фонд, 3-рўйхат, 589-йиғма жилд. (Tashkent's State Archive – Fund 38, list 3, collective volume 589.).
15. Народное образование в Узбекской ССР за 15 лет (1924 - 1939) - Ташкент, 1939, - С.183. (The people's education in Uzbekistan SSR (1924 - 1939) - Tashkent, 1939, - P.183.).
16. Тошкент шаҳар ДА– 38-фонд, 3-рўйхат, 1309-йиғма жилд. (Tashkent's State Archive – Fund 38, list 3, collective volume 1309.).
17. Тошкент шаҳар ДА– 38-фонд, 3-рўйхат, 1443-йиғма жилд. (Tashkent's State Archive – Fund 38, list 3, collective volume 1443.).
18. Ўша ерда. – 1840-йиғма жилд. (Ibid 1840 Collected Vol.)
19. Ўша ерда. – 1186-йиғма жилд. (Ibid 1186 Collected Vol.)

20. Ўша ерда. – 1700-йиғма жилд. (Ibid 1700 Collected Vol.)
21. Ўша ерда. – 1545-йиғма жилд. (Ibid 1545 Collected Vol.)
22. Народное образование в Узбекской ССР за 15 лет. - С. 186. Public education in the Uzbek SSR for 15 years. - P. 186.
23. ЎзМА - Р-837-фонд, 14-рўйхат, 608-йиғма жилд, 92,132-варақлар. (National Archive of Uzbekistan - Fund R-837, list 14, collection volume 608, sheets 92,132.)
24. Ўша ерда, 32-рўйхат, 666-йиғма жилд, 138-варақ. (Ibid - List 32, Collection Volume 666, Sheet 138.)
25. Ўша ерда, 32-рўйхат, 666-йиғма жилд, 66-67-варақлар. (Ibid - List 32, Collection Volume 666, Pages 66-67)
26. Ўзбекистон Республикаси илмий-техник ва соғлиқни сақлаш хужжатлари Марказий Давлат Архиви. - 99-фонд, 2-рўйхат, 118-119 варақлар. (Central State Archive of Scientific, Technical and Health Care Documents of the Republic of Uzbekistan. - Fund 99, list 2, sheets 118-119.)
27. Ўша ерда. – 14-фонд, 1-рўйхат, 94-йиғма жилд, 20-22-варақлар. (Ibid Fund 14, list 1, collective volume 94, sheets 20-22.)
28. Валиев А. К. Из истории науки в Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. – 1993, №5.- С. 15. (Valiev A.K. From the history of science in Uzbekistan // Social sciences in Uzbekistan. - 1993, No. 5. - P. 15.)
29. Библиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана. - Т. I. - Ташкент,1976. - СС. 9,307,398. (Bibliographic essays on figures of social sciences of Uzbekistan. - T. I. - Tashkent, 1976. - P. 9,307,398.)
30. ЎзМА - Р 837-фонд, 14-рўйхат, 835-йиғма жилд, 35-варақ. (National Archive of Uzbekistan - Fund R 837, list 14, collection volume 835, sheet 35.)
31. Ўша ерда. - 608-йиғма жилд, 116-варақ. (Ibid - Collection Volume 608, Sheet 116.)
32. Ўша ерда. - Р-94-фонд, 5-рўйхат, 2721-йиғма жилд, 53-57-варақ. (Ibid - - Fund R-94, list 5, collective volume 2721, sheets 53-57.)
33. ЎзРИТССХМДА. – 87-фонд, 1-рўйхат, 150-йиғма жилд, 52-варақ. (Central State Archive of Scientific, Technical and Health Care Documents of the Republic of Uzbekistan - - Fund 87, list 1, collective volume 150, page 52.)
34. Узбекистан за XV лет. Статистический сборник. - Ташкент,1939. - С. 83. (Uzbekistan for XV years. Statistical collection. - Tashkent, 1939. - P. 83.)
35. ЎзМА - Р-837-фонд, 14-рўйхат, 353-йиғма жилд, 45-46-варақлар. (National Archive of Uzbekistan - Fund R-837, list 14, collective volume 353, sheets 45-46.)
36. Ўша ерда. – 666-йиғма жилд, 97-98-варақлар. (Ibid – Collected volume 666, pages 97-98.)
37. Ўша ерда. - 22-рўйхат, 23-йиғма жилд, 18-24-варақлар. (Ibid - List 22, Collection 23, sheets 18-24.)
38. Ўша ерда. - 32-рўйхат, 666-йиғма жилд, 54-55-варақлар. (Ibid - List 32, consolidated volume 666, sheets 54-55.)
39. Тошкент шаҳар ДА– 96-фонд, 16-рўйхат, 1-йиғма жилд. (National Archive of Uzbekistan – Fund 96, List 16, Collection 1).
40. Народное образование в Узбекской ССР за 15 лет - С. 185. (Public education in the Uzbek SSR for 15 years - P.185.)
41. ЎзМА - Р-95-фонд, 2-рўйхат, 464-йиғма жилд, 50-варақ. (National Archive of Uzbekistan - Fund R-95, list 2, collective volume 464, sheet 50.)
42. Ўша ерда. – Р-837-фонд, 10-рўйхат, 891-йиғма жилд, 2-варақ. (Ibid – Fund R-837, list 10, collection volume 891, sheet 2.)
43. Ўша ерда. – 22-рўйхат. 23-йиғма жилд, 6-варақ. (Ibid – List 22. Collection Volume 23, Sheet 6.)
44. Ўша ерда. – 38-рўйхат. 23-йиғма жилд, 23-варақ. (Ibid – List 38. Collected Volume 23, Sheet 23.)

45. См: Библиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана. - Т. I. - Ташкент, 1976. Узбекская советская энциклопедия; Энциклопедия "Ташкент". - Ташкент, 1983. (See: Bibliographical essays on figures of social sciences of Uzbekistan. - T. I. - Tashkent, 1976. Uzbek Soviet Encyclopedia; Encyclopedia "Tashkent". - Tashkent, 1983.)

46. Валиев А. К. Из истории науки в Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. - 1993.- №5.- С. 16. (Valiev A.K. From the history of science in Uzbekistan // Social sciences in Uzbekistan. - 1993.- No. 5.- P. 16.)

47. Узбекистан за XV лет. Статистический сборник. - Ташкент, 1939.- С. 83. (Uzbekistan for XV years. Statistical collection. - Tashkent, 1939. - P. 83.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000